

Tiempo	Pernyataan	Partisipan	Sukare	Saya terlibat langsung dalam VirtuArts pada pameran	Peran dan afiliasi	VirtuArts memfasilitasi kolaborasi meningkatkan kapasitas Berantri membangun reputasi promempesaka jejaring profesional pada potensi nilai ekonomi KuArts dapat dipelajari di ekosistem platform mendukung jak ada nilai tambah berantri dia Satu hambatan paling nyata di proses kuasi VirtuArts.										
11/10/2025 11:18:08	Sementara tidak			DANCING LINES - JULIANTO OEI	Dosen SuD BINUS Jakarta	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	Lancar saja
11/10/2025 11:37:01	Ok			GAUNGS - NOOR LIDIN LANG	Dosen SuD BINUS Semarang	5	5	5	5	4	5	5	5	2		Kesulitan artist, exposure yang masih kurang kuat.
11/10/2025 13:16:20	antungaryanto@gmail.com			THE ETHEREAL OCCULTS - LUTIMAS SARYANTO	Dosen SuD BINUS Jakarta	5	5	5	5	4	5	5	5	5		Lama menunggu giliran.
11/10/2025 13:33:50	baik			EXPLORR - HENDRI HARTONO	Dosen SuD BINUS Semarang	5	5	4	4	4	4	4	5	4		biayang mendid karya.
11/11/2025 15:32:59	ymelina@binus.edu			ARCHTECTURE NEXT GENERATION - MAHASISWA ARSITEKTUR BINUS UNIVERSITY	Dosen Arsitektur BINUS	4	4	4	5	5	4	5	5	5		4 Salah satu hambatan yang paling nyata menurut pendapat saya adalah bagaimana menyatukan berbagai elemen produksi digital baik format, narasi, kualitas visual dan metadata kurasi agar sebuah koleksi VirtuArts tampil secara konsisten dan profesional.
11/11/2025 15:46:58	Menani@binus.edu			ARCHTECTURE NEXT GENERATION - MAHASISWA ARSITEKTUR BINUS UNIVERSITY	Dosen Arsitektur BINUS	5	4	4	4	4	4	4	4	4		4 Model masih terbatas pada 2D tidak bergerak
11/12/2025 7:23:55	ria			WILAYAH NAGAS BATAVIA - DANU, TYTTON, RINA, JULIANTO	Dosen SuD BINUS Jakarta	5	5	5	5	4	5	5	4	4		4 hampir tidak ada, hanya masalah waktu jika karya terlalu banyak.